

DOI:

Організація дистанційного навчання мікробіології, вірусології та імунології студентам медичних спеціальностей в умовах воєнного стану

*Крупей К. С., канд. біол. наук, ст. викладач
Запорізький державний медичний університет*

У період воєнного стану під час дистанційного навчання пріоритетом повинна бути безпека студентів, адміністрації навчального закладу і викладачів. Запорукою ефективності навчального процесу є психологічна підтримка студентів, індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої медичної освіти та доброзичлива атмосфера на онлайн-заняттях. Пандемія COVID-19 частково адаптувала студентів та науково-педагогічних працівників до особливостей дистанційної форми навчання. У кожному закладі середньої та вищої освіти навчання проводилося на певній онлайн-платформі (Microsoft Teams, Zoom, Moodle, Google Classroom тощо). Однак у складних воєнних умовах викладачам доводиться пристосовуватися до широко спектру онлайн-платформ та месенджерів, виходячи з технічних можливостей студентів. У зв'язку з тим, що студенти знаходяться в різних умовах, можливість синхронного приєднання до онлайн-заняття за розкладом є не у всіх студентів, тому в більшості навчальних закладах запровадили асинхронний режим (можливість перегляду запису практичного заняття/лекції, виконання тестових завдань тощо у будь-який зручний для студента час).

Викладання дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» передбачає практичну частину (виконання лабораторних досліджень – опанування техніки приготування мазків, їх забарвлення, мікроскопіювання, ознайомлення з типами поживних середовищ для культивування бактерій, засівання мікроорганізмів тощо) та лекційні заняття, де викладач переважно демонструє студентам-майбутнім лікарям фото забарвлених препаратів хвороботворних мікроорганізмів, клінічні симптоми різних інфекційних захворювань, схеми лабораторної діагностики хвороб і т. ін. У період воєнного стану повноцінні практичні заняття з цієї дисципліни унеможливлені. Окрім того, задля забезпечення біологічної безпеки у воєнних умовах всі колекційні культури мікроорганізмів в лабораторіях України були знищені, оскільки підвищується ризик витоку мікроорганізмів у разі руйнувань. Тому викладачі вимушені шукати нові шляхи демонстрації студентам методологічної частини практичного заняття. Так, викладачі кафедри мікробіології, вірусології та імунології ЗДМУ створюють анімовані відеоролики з мікробіології із використанням програмного забезпечення Adobe Systems (а саме Adobe After Effects). Відеоматеріали розміщують на популярному відеохостингу YouTube [наприклад, <https://youtu.be/tLsT4IMydTA>; <https://youtu.be/YViM7tRmN7k>]. У зручний час студенти переглядають відеофільм та заповнюють відповідні завдання в протоколі практичного заняття (у друкованому або електронному вигляді).

Для висвітлення теоретичних питань практичного заняття запис відеоконсультації зручно робити за умов знімання відео із використанням одноколірного фону – «хромакея», при монтажі застосовують ефекти, які підкреслюють основні елементи відео, на які необхідно звернути увагу, створюють відповідну атмосферу за допомогою корекції кольору, підкреслюють окремі фрагменти відео для утримання уваги глядача-студента (техніка кеінгу). Для створення бажаної композиції використовують текст, фотографії, малюнки, схеми (контент), які доповнюють та детально розкривають матеріал, який автор відеофільму прагне висвітлити глядачам. Приклад на навчальний відеоматеріал із використанням техніки кеінгу представлено також на YouTube-каналі автора [<https://youtu.be/dUpviwMz-m0>].

Відомо, що створення відеофільмів з навчальних дисциплін у закладах вищої освіти формує активаційне освітнє середовище, що спрямоване на студентоцентризм, яке забезпечить майбутньому спеціалісту високі результати навчання й сучасні компетенції. Проте створення анімованих відеофільмів та опанування технік монтажу із застосуванням різних ефектів потребує певного досвіду викладача та технічних можливостей. Зазвичай традиційною формою лекції, відеоконсультації є використання презентації з усним супроводом викладача. У закладах вищої освіти мультимедійний супровід лекції зазвичай є найголовнішою частиною цієї форми навчального заняття, де викладач висвітлює всі елементи теми (назву лекції, мету, план, вступ, розділи лекції, висновки, тестові / творчі / дискусійні завдання тощо). Презентація унаочнює матеріали, що презентує викладач, та сприяє формуванню операційного стилю мислення в студентів. Попри те, що існує безліч видів навчальних презентацій (слайд-шоу, текстові, анімовані схеми, опорні сигнали тощо), наукових публікацій щодо способів їх створення та формування структури інфографіки, успіх лектора залежить насамперед від мистецтва публічного виступу, що частково було проаналізовано авторами в попередній науковій публікації (на прикладі створення відеолекцій) [К. С. Крупей, Н. М. Поліщук, Н. Л. Количева, 2020]. Інформація на слайдах презентації не повинна «автоматично» відтворюватися лектором шляхом простого коментування матеріалу. Важливо, щоб слайди посилювали усні висловлювання викладача й підкріплювали промову. У конкурентних умовах праці XXI століття інтелектуальні здібності та академічні знання відіграють не першочергову роль. Запорукою успіху професійного лектора є особистісні критерії (емоційна культура, здатність регулювати, відчувати й розуміти не тільки власні емоційні стани, але й аудиторії, у т. ч. «уявної», якщо лектор робить запис лекції для подальшого прослуховування). Саме ці ознаки, як зазначають сучасні дослідники, визначають емоційний інтелект особистості. Приклад авторської відеоконсультації (з презентацією) до практичного заняття з лабораторної діагностики кашлюку представлено за посиланням [<https://youtu.be/glr9NzeBJ4c>].